

YALLIG'LANISHGA QARSHI QURUQ EKSTRAKT OLISH TEXNOLOGIYASI

Rizvonov F.E.
Zuparova Z.A.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: zazulfiya@gmail.com, tel:(93)5206696
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579262>

Sedum. L o'simligining davolovchi xususiyati uning barcha qismlarining murakkab va mukammal tarkibi bilan bog'liqdir. Mahalliyashtirilgan Sedum L. biologik faol moddalarga boy o'simlik. O'simlik o'z tarkibida yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatuvchi flavonoidlar va polisaxaridlar saqlaydi. Mahalliyashtirilgan Sedum L. o'simligini davlat ro'yhatidan o'tkazish orqali yallig'lanishga qarshi faollikka ega dorivor o'simlik xomashyosi mustaqilligiga erishilishiga zamin yaratadi. Mahalliyashtirilgan Sedum L. o'simligi asosida mamlakatimiz farmatsevtik korxonalarini tomonidan yallig'lanishga qarshi dori shakllari ishlab chiqarilishi ijtimoiy va iqtisodiy tomondan ahamiyatli bo'lib, ularni eksport salohiyatini oshirish, shuningdek respublikamiz aholisini hamyonbop dori vositalari bilan ta'minlanish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Mahalliy xomashyo asosida yallig'lanishga qarshi ekstrakt olish texnologiyasini ishlab chiqish.

Usul va uslublar. Ekstrakt olish uchun standart uslublar va farmakopeyaviy usullardan foydalanilgan.

Olingan natijalar. 5 kg 2-5 mm kattalikda maydalangan havoda quritilgan, tarozida tortilgan to'q qizil exinaseya er ustki qismi KD-2KY ekstraktoriga joylashtirildi va uning ustiga oynasimon yuza hosil bo'lguniga qadar 70 % li etil spirti solinib, ekstraktor germetik berkitildi va 6 soat davomida bo'ktirish usuli bilan ekstraksiyalandi. Ekstraksiya xona haroratida olib borildi. Belgilangan vaqt o'tganidan so'ng, 15 l birinchi ajratma quyib olindi. Ekstraktorga yana xomashyo yuzasida oynasimon qavat hosil bo'lguniga qadar 40 % li etil spirti quyilib, ekstraksiya takrorlandi. 6 soat vaqt o'tganidan so'ng 15 l ajratma quyib olindi. Uchinchi marotaba xomashyo ustiga tozalangan suv quyildi. Ekstraksiyalash 6 soat davom etdi. Uchinchi ajratma 15 l ni tashkil qildi. Birinchi, ikkinchi va uchinchi ajratmalar birlashtirildi, bir necha qavatli mato filtr orqali yig'gichga o'tkazildi. Filtrlangan ajratma 20-25 l dan rotorli vakuum bug'latgich uskunasi 70-80 °C, -0,8-0,4 kgs/sm² vakuumda bug'latildi. 11,2 l quyultirilgan spirtli ekstrakt vakuum bug'latgich uskunasi reaktorga quyilib, 10 l suv bilan suyultirildi. Hosil bo'lgan suvli ekstrakt 3 marotaba 1,0 xloroform bilan ishlov berildi. Xloroformda tozalangan ajratma bo'lib-bo'lib rotorli vakuum bug'latgichda 50-60 °C, -0,6-0,8 kgs/sm² vakuumda bug'latildi. So'ngra tozalangan ekstrakt purkab quritish uskunasi quritildi. To'q qizil exinaseya xomashyo asosida poliekstraksiya usulida quruq ekstrakt olishning texnologik sxemasi 3.5-rasmda keltirilgan.

Xulosa. Sedum. L yallig'lanishga qarshi faolligini ta'minlovchi biologik faol moddalar polisaxaridlar va flavonoidlarni ajratib olish uchun tozalangan suv, 40%, 70 % li etil spirtlaridan foydalanish muhimligi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Zuparova Z.A., Jabbarova Sh.A., Ismoilova G.M. Identifikatsiya i kolichestvennoe opredelenie flavonoidov v ekstrakte ochitka (Sedum L.) // Farmasiya. – 2024. – №. 2. – S.72-75.